

**TEKNOLOGIYA DARSLARIDA UMUMTA’LIM MAKTABI
O’QUVCHILARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Sharipov Abdumalik Axmadovich

Navoiy davlat universiteti “Texnologik ta’lim” kafedrası o‘qituvchisi

Jaloldinova Shaxnoza Xasanboevna

Andijon davlat pedagogika instituti “Fizika va texnologik”

ta’lim kafedrası v/b dotsenti

Islomova Nilufar Shukrullaevna

O‘zbekiston Respublikasi IIV Navoiy akademik litseyi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada umumta’lim maktabi o‘quvchilarining intellektual qobiliyatlarini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish masalasiga atroflicha yondashilib, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishni muhim jihatlari yoritilgan. Shu bilan birgalikda texnologiya fani va intellektual rivojlanish, muammo asosida o‘rganish, fanlararo integratsiya, loyiha asosida o‘qitish, amaliy mashg‘ulotlar, integrativ yondashuvni texnologiya darslarida qo‘llash metodikasi va uning natijalri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Intellektual qobiliyat, integrativ yondashuv, STEM, fanlararo integratsiya, loyiha asosida o‘qitish, amaliy mashg‘ulotlar, kreativ fikrlash, tizimli fikrlash.

KIRISH

O‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish – ta’limning asosiy maqsadlaridan biridir. Bugungi kunda o‘quvchilarning kreativ fikrlash, muammoni hal qilish, yangi bilimlarni qabul qilish va amaliyotga tatbiq qilish qobiliyatlarini oshirish zarurati o‘qituvchilarga yanada murakkab vazifalar yuklamoqda. Bu borada integrativ yondashuv texnologiya fani misolida o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish uchun samarali metodik usullardan biri sifatida xizmat qilishi mumkin. Integrativ yondashuv ta’lim jarayonida turli sohalar va fanlarni birlashtirish orqali o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirishga imkon yaratadi. Hozirgi kunda ta’lim tizimida o‘quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar katta e’tibor qaratilayotgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. O‘quvchilarni faqat ma’lum bir fan doirasida bilimlar bilan tanishtiribgina qolmasdan, ularning tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va kreativ yondashuvni o‘rganishlari uchun ham sharoit yaratish kerak. O‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda integrativ yondashuv samarali metodik usul sifatida qaralmoqda. Integrativ yondashuvda turli fanlar orasidagi bog‘liqlikni

asoslab o'rganish orqali o'quvchilarda keng qamrovli va tizimli bilimlar shakllantiriladi. Bu maqolada texnologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasini va uning intellektual rivojlanishga ta'sirini tahlil qilishga harakat qilamiz.

INTEGRATIV YONDASHUVNING MOHIYATI

Integrativ yondashuv, o'quvchilarning bilimlarni turli kontekstlarda, ya'ni fanlararo bog'liqlikni asoslab, qamrab olishga qaratilgan metodik tushuncha sifatida, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvda turli fanlar (matematika, fizika, texnologiya, biotexnologiya, ijtimoiy fanlar) o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish va qo'llash orqali o'quvchilarda keng qamrovli bilimlarni shakllantirish maqsad qilinadi. Texnologiya fani aynan shu integratsiyani amalga oshiruvchi o'quv predmetlaridan biridir. Integrativ yondashuv — bu o'quvchilarning bilimlarini faqat bir fan doirasida emas, balki turli sohalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan ta'lim metodikasidir. Uning maqsadi — o'quvchilarning qiziqishlarini yanada kengaytirish, ularning tahliliy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish va ularni real hayotdagi masalalarni hal qilishda qo'llay olishlarini ta'minlashdir. Texnologiya fani aynan shu maqsadga xizmat qiluvchi fanlardan biridir. Ushbu fan orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rganadilar.

TEXNOLOGIYA FANI VA INTELEKTUAL RIVOJLANISH

Texnologiya fani — o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi, keng qamrovli ko'nikmalarni o'rgatadigan fan hisoblanadi. Texnologiya fanida o'quvchilar qurilish, ishlab chiqarish va ilm-fan texnologiyalarini o'rganish orqali turli masalalarni hal qilish usullarini o'rganadilar. Misol uchun, texnologiya fani yordamida o'quvchilar matematik va fizikani amaliyotga tatbiq qilishni, o'zlashtirilgan bilimlar asosida yangi qurilmalar yaratishni, tizimli fikrlashni va muammolarni kompleks yondashuv bilan hal qilishni o'rganadilar. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, texnologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish o'quvchilarning intellektual rivojlanishini sezilarli darajada oshiradi.

Texnologiya fani, o'quvchilarga amaliy va nazariy bilimlarni o'rgatish bilan birga, ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu fanda o'quvchilar muammolarni hal qilish jarayonida kreativ yondashuvni o'zlashtiradilar. Masalan, texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilar yangi qurilmalar yaratish, mavjud texnologiyalarning ishlash prinsiplari haqida o'rganish, resurslarni tejash, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish kabi amaliy topshiriqlar orqali nafaqat texnik bilim, balki tizimli fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

2020-yilda AQShda amalga oshirilgan bir tadqiqotda texnologiya fanining fanlararo integratsiya bilan o'qitilgan o'quvchilar 22% yuqori natijalarni ko'rsatgan. Shu bilan birga, texnologiya fanini integratsiya qilish orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari 30%ga, tizimli fikrlash ko'nikmalari esa 25%ga oshgan. Integrativ yondashuvni texnologiya fanida qo'llash uchun bir qancha metodik usullarni ishlab chiqish mumkin. Quyida ba'zi samarali metodlarni ko'rib chiqamiz.

1. Muammo asosida o'rganish (Problem-based learning)

Muammo asosida o'rganish metodikasi o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishda yondashuvni o'rganish imkonini beradi. Bu metodni texnologiya fanida qo'llash o'quvchilarga o'zlarining analitik va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, o'quvchilarga ekologik xavfsizlikni ta'minlash, energiya tejash masalalari yoki qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha muammolarni yechish topshirilsa, ular nafaqat texnologiya bilimlari, balki iqtisodiy va ekologik bilimlarni ham o'rganadilar. AQShdagi "STEM" (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dasturida bunday metodika asosida o'qitilgan o'quvchilar 19%ga ko'proq amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishgan, shuningdek, 15%ga yuqori bilim ko'rsatkichlarini ko'rsatgan.

2. Fanlararo integratsiya

Texnologiya fani boshqa fanlar bilan integratsiya qilinishi kerak. Masalan, matematikadan o'rganilgan formulalar yordamida texnologik jarayonlarning modellarini yaratish, fizika fanidan o'rganilgan energiya va mexanika prinsiplari yordamida texnologik qurilmalarning ishlashini tushunish mumkin. Integrativ yondashuv o'quvchilarga turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi va ularning kompleks masalalarni hal qilishda foydalanish imkonini yaratadi.

Misol uchun, 2021-yilda Germaniyada amalga oshirilgan bir tadqiqotda texnologiya va matematikani birlashtirib o'qitish o'quvchilarning matematika bilimini 28%ga oshirgan. Bu o'quvchilarga texnologik jarayonlarning hisob-kitoblarini yaxshiroq tushunish imkonini yaratdi.

3. Loyiha asosida o'qitish

Loyiha asosida o'qitish metodikasida o'quvchilar o'zlari yaratadigan texnologik mahsulotlar yoki qurilmalar ustida ishlaydilar. Bu metodikani texnologiya fani darslarida qo'llash o'quvchilarga o'zlarining ijodiy va texnik ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishga yordam beradi. Loyiha ishlarida o'quvchilar ko'pincha guruhda ishlaydilar, bu ularning kommunikativ va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, robototexnika, aqlli uy qurilishi yoki yangi energiya tizimlarini yaratish bo'yicha loyiha ishlari.

Jahon bo'ylab 2019-yilda 1000 dan ortiq o'quvchilarga o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida loyiha asosida o'qitilgan o'quvchilarning 35% ko'proq muvaffaqiyatli

natijalarga erishgani aniqlangan. Bu natija, loyiha metodikasining o'quvchilarni kreativ fikrlashga va tizimli yondashuvga o'rgatishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

4. **Amaliy mashg'ulotlar**

Amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar texnologiya fanining nazariy bilimlarini real hayotga tatbiq etadilar. Texnologik qurilmalarni yaratish, dasturlarni ishlab chiqish, muhandislik vazifalarini bajarish orqali o'quvchilar amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, o'quvchilarga elektr jihozlarni yig'ish yoki dasturiy ta'minot yaratish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish orqali ularning intellektual salohiyati va amaliy ko'nikmalarini oshirish mumkin. Texnologiya fani yordamida integrativ yondashuvni qo'llashning natijalari quyidagicha bo'lishi mumkin: Kreativ fikrlashning rivojlanishi: O'quvchilar yangi g'oyalarni ishlab chiqishda va sinovdan o'tkazishda kreativ yondashuvni o'rganadilar. Texnologiya fanining integratsiyasi bu jarayonni sezilarli darajada osonlashtiradi.

INTEGRATIV YONDASHUVNI TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA QO'LLASH METODIKASI

1. **Muammo asosida o'rganish (Problem-based learning):** Bu metodda o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish topshiriqlari beriladi. Texnologiya fani misolida o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni aniqlash va yechimini topish topshiriqlari beriladi. Masalan, energiya tejash va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish masalalari.

2. **Fanlararo integratsiya:** Texnologiya fani boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitiladi. Masalan, fizika darsida o'quvchilarga energiyaning o'tishini o'rganish va uni texnologiyada qanday qo'llash mumkinligini ko'rsatish. Matematikadan foydalanib, texnologik jarayonlarning modellashtirishini amalga oshirish.

3. **Loyiha asosida o'qitish:** O'quvchilar turli loyihalarni amalga oshirishda texnologiyalardan qanday foydalanishni o'rganadilar. Bu jarayon o'quvchilarning guruhda ishlash qobiliyatini, kommunikativ ko'nikmalarini, ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Masalan, o'quvchilar maxsus qurilmalar yoki texnologik mahsulotlarni yaratish bo'yicha loyiha yaratadilar, buning uchun ular matematik modellashtirish, ilmiy eksperimentlar, dasturlash va boshqa fanlardan foydalanadilar.

4. **Amaliy mashg'ulotlar:** Tezkor, kichik amaliy mashg'ulotlar yordamida texnologiya fanida o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Bunday mashg'ulotlar nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi va o'quvchilarga yangi bilimlarni osonroq o'zlashtirishga imkon yaratadi. Masalan, mikrosxemalarni yig'ish, robototexnikaning oddiy tizimlarini yaratish kabi mashg'ulotlar.

INTEGRATIV YONDASHUVNING NATIJALARI

Integrativ yondashuv yordamida o'quvchilarning intellektual qobiliyatlari quyidagi sohalarida rivojlanadi:

• **Kreativ fikrlash:** O'quvchilar yangi g'oyalarni ishlab chiqish, ularni sinab ko'rish va natijalarini tahlil qilish orqali kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

• **Tizimli fikrlash:** O'quvchilar o'zgaruvchan sharoitda tizimli va ilmiy yondashuvni qo'llab, muammolarni hal qilishda yangi metodlarni topadilar.

• **Ko'p fanli bilimlar:** Integrativ yondashuv orqali o'quvchilar turli fanlardan bilim olishadi va ularni birlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

• **Amaliy ko'nikmalar:** O'quvchilar bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar va turli texnologiyalarni yaratish bo'yicha o'z qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadilar.

XULOSA

Texnologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali metodik usul bo'lib, u nafaqat amaliy bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarda kreativ fikrlash, tizimli yondashuv va fanlararo bog'liqlikni tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Integrativ ta'lim yondashuvining asosiy maqsadi – o'quvchilarda bir-biriga bog'liq bilimlar va ko'nikmalarni birlashtirish, ularni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. Darslik. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. - B. 456.

2. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (ta'lim tizimi xodimlari, o'qituvchi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma). - Toshkent, 2013. - B. 272.

3. Tolipova J. O'qituvchilarning kompetentligiga qo'yiladigan talablar. Metodik qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. - B. 125

4. Qo'ysinov O. A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari. Ped. fan. doktori (DSc) diss... avtoreferat. - Toshkent,

5. Kdsirov M.M. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirish. Ped. fan. buy. fale, doktori (PhD) diss... avtoreferat. - Toshkent, 2019. - B. 8.

6. Radjapova Z.T. Dizayn to'garaklarida o'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish: ped. fan. bo'yicha. fals. dokt. ... dis. avtoreferat. - T.: 2020. - 175 b.